

DOI: 10.5281/zenodo.14460782

A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA MELHORAR OS ÍNDICES DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS

Autores: Letícia Magalhães de Oliveira; Daniel Cortes Beretta.

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero é uma neoplasia maligna que se desenvolve de forma lenta, permitindo sua detecção precoce por meio do exame citopatológico. A identificação antecipada oferece ao paciente a oportunidade de um tratamento adequado, melhorando significativamente as chances de cura. Nesse sentido, ações educativas são importantes para orientar as mulheres a respeito do exame e diagnóstico precoce da doença. **OBJETIVOS:** Analisar os indicadores do exame citopatológico no município de Jataí, e identificar como ações educativas podem contribuir para a melhoria dessas estatísticas. **MATERIAL E MÉTODOS:** É um estudo baseado na coleta de dados do exame citológico na cidade de Jataí. Os dados foram obtidos no site do Programa Impulso Previne, no primeiro quadrimestre (Q1) dos anos de 2022-2024. **RESULTADOS:** Os indicadores do exame citopatológico em Jataí mostraram uma taxa de 21% no Q1 de 2022, 23% em 2023 e 26% em 2024. Esse aumento, ainda que positivo, é pequeno frente à meta do Ministério da Saúde (40%). O câncer de colo do útero é uma das doenças mais incidentes entre mulheres de 25 a 65 anos no Brasil, sendo possível sua eliminação com a identificação precoce e o tratamento adequado. A baixa adesão ao citopatológico geralmente é atribuída à falta de informação sobre a doença e a realização do exame. Nesse contexto, como a porcentagem de exames no município de Jataí permaneceu abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, a indicação de práticas educativas promovidas por ligas acadêmicas, como a Liga de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero, são fundamentais. Essas iniciativas realizadas em eventos, Unidades de Saúde e redes sociais, têm como objetivo esclarecer a importância do exame e desmistificar tabus, permitindo que mulheres na faixa etária de risco compreendam melhor o procedimento e se sintam mais seguras para realizá-lo. Além disso, é essencial que essas ações sejam realizadas em locais onde o público feminino esteja mais presente, garantindo a informação a respeito do exame e incentivando a procura da sua unidade de saúde para realizar o citopatológico. **CONCLUSÃO:** As ações educativas são necessárias e desempenham papel fundamental na orientação das mulheres, incentivando-as a realizar o exame citopatológico. No município de Jataí, é necessário intensificar campanhas informativas em locais estratégicos e monitorar seu impacto através dos indicadores, integrando-as de maneira efetiva também às políticas públicas em saúde.

Descritores: Prevenção, indicadores, câncer, educação.

Instituição: Universidade Federal de Jataí